

BENZILE DESEDATE „TRICĂ ȘI CIUPICĂ” ALE PLASTICIANULUI ALEXEI GRABCO – FENOMEN SOCIO-CULTURAL ȘI EDUCAȚIONAL DE IMPACT
The comic strips „Trică and Ciupică” by visual artist Alexei Grabco – a socio-cultural and educational phenomenon of impact

CZU: 75.071.1(478)(092)

DOI: 10.5281/zenodo.19437978

Lucia ADASCALIȚA

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1010-3380>

doctor în studiul artelor și culturologie,

Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea de Design

E-mail: lucia.adascalita@dip.utm.md

Summary. In contemporary cultural practice, there is a pronounced and steadily increasing interest among children in book editions composed of comic strips – a preference articulated by children aged six to nine on the grounds that such works are captivating, narrative in structure, visually accessible, suggestive in imagery, and conducive to rapid, effortless reading. The presence of comic strips within the cultural landscape of the Republic of Moldova is by no means a phenomenon exclusive to the 21st century. As early as the mid-1950s, the magazine *Scânteia leninistă* featured the comic strip series „Trică and Ciupică”, created by the visual artist Alexei Grabco, whose protagonists – a boy named Trică and his puppy Ciupică – became emblematic figures for several generations of young readers. Grabco’s pictorial narrative developed into a distinctive visual discourse, translating for a juvenile audience a broad range of human experiences – emotional states, interpersonal relations, and participation in diverse spheres of activity, including labour, education, sport, and animal care and training. In its initial format, the series consisted of vertically arranged framed panels accompanied by poetic texts authored by Vitalie Filip and others. Over time, the comic strip evolved into more flexible compositional schemes, at times abandoning frames and text altogether, and employing sequences of three, six, or eight panels, readable in either a horizontal (left-to-right) or vertical (top-to-bottom) order, executed in both monochrome and polychrome. Alexei Grabco continued the development of the comic strip series in the pages of *Steluța* magazine until the mid-1990s, after which the publication was renamed *Alunelul*, where the graphic artist carried on publishing the series. Having exerted a significant socio-cultural and educational impact on generations of children from the 1960s to the 1990s, the series *Trică and Ciupică* represents a valuable source for the analysis of thematic, technical, and stylistic aspects, as well as for assessing its role in the evolution of comic art within the context of graphic production in the Republic of Moldova.

Key words: children’s magazines, comics, images, artistic expressions, functions, themes.

Arta plastică cuprinde o diversitate de genuri. Grafica ocupă printre acestea un loc aparte. La rândul său, grafica este prezentă printr-o varietate de subtipuri, tehnici și modalități de exprimare a mesajului. Un loc aparte printre subtipurile graficii îl ocupă banda desenată. La rândul său, banda desenată face parte din cultura unei națiuni întrucât de-a lungul timpului aceasta a rezultat din procesul creativ al plasticienilor cu renume care au practicat acest subtip artistic.

În cadrul artelor grafice din Republica Moldova, banda desenată a beneficiat, de-a lungul timpului, de o atenție mai redusă în comparație cu alte forme de expresie plastică consacrate, precum grafica de carte sau grafica de șevalet, aspect care evidențiază un potențial semnifi-

cativ pentru valorificarea și promovarea sa. Studiul axat pe analiza evoluției și manifestării benzilor desenate în Republica Moldova a condus la constatarea faptului că de-a lungul deceniilor, pe plan național, s-au făcut remarcăți în domeniul benzilor desenate artiștii plastici precum: Valeriu Curtu, Margareta Chițcații, Iurie Simac, Alexei Sainciuc, Aurel Guțu și alții. Printre aceștia plasticianul Alexei Grabco¹ s-a evidențiat, în decurs de mai bine de cinci decenii, prin multitudinea de benzi desenate înscrise în palmaresul său artistic cu verva sa creatoare, cu umorul său fin și subtil creativ. De remarcat că desenul, pictura și reprezentările grafice umoristic-satirice erau o prezență permanentă în creația lui Alexei Grabco încă din perioada când își făcea studiile la Școala Republicană de Arte Plastice „I.E. Repin” din Chișinău (1954–1957). Deja în timpul studiilor graficianul își consacră activitatea artistică caricaturii, iar multe dintre foile grafice realizate de către protagonist reprezintă nuvele în imagini, în care autorul nu recurge decât foarte rar la ajutorul cuvintelor. Vorbind despre aceste aspecte, poetul Vitalie Tulnic scria: „... în anii de studii la școala de pictură, Alexei Grabco înclina spre genul artei plastice. Printre lucrările sale de început aflăm o sumedenie de studii după natură, schițe în ulei și acuarelă, portrete și peisaje. Mai este și un alt Alexei Grabco. Acela care cu ani în urmă a făcut „în glumă” și „printre altele” caricaturi...”².

Creația lui Alexei Grabco înglobează mai multe domenii printre care: cinematografie, caricatură, activitate editorială – redactor artistic la revista de satiră și umor *Chipăruș* ș.a. Totuși preocupările artistului sunt axate preponderent spre grafica satirică. Insistând asupra acestui gen al artelor plastice graficianul în cele mai timpurii opere pune în prim plan inconfundabilele particularități ale copilăriei. Acestea sunt readuse plastic în imagini cu o vastă încărcătură simbolică percepută activ de ochii și sufletul copiilor. În anul 1957, tânărul Alexei Grabco prezintă la redacția revistei pentru elevi *Scânteia leninistă* o serie de nuvele în imagini în care reprezintă poetic prietenia dintre un baietel și un câinișor. Istoriile transpuse judicios în desene în care germinează semințele umorului fin, ce reprezintă protagoniștii menționați, au fost din start pe placul colaboratorilor revistei *Scânteia leninistă*, doar, că după părerea acestora le lipsea un titlu generic. Titlul seriei a fost propus ulterior de către poetul Vitalie Filip: „Să le numim „Aventurile lui Trică și Ciupică”, „Trică” e prescurtat de la „Petrică”, iar „Ciupică” este numele câinișorului care l-am avut în

¹ Alexei Grabco s-a născut la 18 august 1936 în orașul Camenca. După finalizarea școlii medii, a absolvit Școala Republicană de Arte Plastice „Ilia Repin” din Chișinău (1954–1957). Cu începere din anul 1956, debutează pe paginile revistei *Scânteia leninistă*, unde ilustrează poezia lui Grigore Vieru „Nici umbrelă, nici pălărie”. Din anul 1958 Alexei Grabco, la invitația pictorului Igor Vieru, activează în calitate de pictor la revista de satiră și umor *Chipăruș*. În iunie 1962, în incinta Muzeului Național de Arte al RSSM, la inițiativa Uniunii Jurnaliștilor, a fost deschisă prima expoziție personală a artistului. Alexei Grabco a devenit, în anul 1967 membru al Uniunii Artiștilor Plastici din RSS Moldovenească. În același an a fost distins cu Diplomă de Onoare de către Prezidiul Sovietului Suprem al RSS Moldovenești. În anul 1971 este distins cu Medalia de Aur și Diploma Uniunii Jurnaliștilor din URSS pentru caricaturile din revistele *Chipăruș* și *Crocodil*. Lucrările sale de grafică satirică au văzut lumina tiparului pe paginile edițiilor periodice *Femeia Moldovei*, *Tinerimea Moldovei*, *Cultura Moldovei/Cultura*, *Scînteia leninistă*, *Steluța*, *Literatura și Arta*, *Chipăruș*, *Alunelul* ș.a. De-a lungul activității sale a editat câteva albume, precum *Aventurile lui Trică și Ciupică* (1960), *Noile aventuri ale lui Trică și Ciupică* (1963), *Caricaturi* (1970), *Trică și Ciupică* (1989), *Gard în gard* (1990), *Tinerel m-am însurat, tinerică m-am luat* (1998). La 29 august 2006, artistului Alexei Grabco, prin Decretul Președintelui Republicii Moldova (nr. 760 din 29.08.2006), îi este conferit titlul onorific „Maestru în Artă” pentru succese în activitatea de creație, contribuție la inițierea în profesie a tinerilor plasticieni și înaltă măiestrie artistică. Alexei Grabco s-a stins din viață la 5 iulie 2016.

² Vitalie Tulnic, *Versuri. Eseuri*. Chișinău: Literatura artistică, 1988.

copilărie”³. Referindu-se la acești eroi, prozatorul și publicistul Victor Prohin scria: „dacă e să vorbim de unele afinități cu personajele literare, se înrudesesc într-un fel cu Tom Sawyer și Huckleberi Finn”⁴.

Este de remarcat faptul că în anul 1957 graficianul Alexei Grabco cu seria *Trică și Ciupică* utilizează o nouă modalitate de structurare compozițională a mesajului, și anume banda desenată – cea de exersare a trei-șase-opt cadre, care pot fi citite de la stânga la dreapta sau de sus în jos. Personajele acestor scene sunt reprezentate în diferite ipostaze realiste aflându-se mereu în acțiune, iar firul narativ al subiectului este unul laconic, complet și explicit, ce asigură buna înțelegere a mesajului. Concomitent cu paradigmele realiste de constituire a imaginii plasticianul Alexei Grabco utilizează pe larg mijloacele artistice de sorginte asociativ-simbolică. Acestea sunt exersate de către grafician în perspectiva promovării unor funcții socioculturale precum cele de informare, educativ-formative și cele de divertisment prin umor, specifice publicațiilor periodice pentru copii. În acest context este relevantă ideea: „Umorul e o forță. Nimic nu unește oamenii mai bine ca umorul”⁵. Plasticianul Alexei Grabco, în benzi desenate *Trică și Ciupică*, utilizează abil umorul ca pe o componentă de importanță majoră în ghidarea percepției copiilor față de lumea înconjurătoare. Demararea acestei serii de benzi desenate a făcut posibilă explicarea pe înțelesul copiilor, în scurte episoade pline de aventură și ghidușie, esența unor stări, sentimente, activități umane: muncă, sport, învățatură, îngrijirea animalelor, ajutorul oferit apropiaților ș.a. Astfel, este atins scopul cultural și educațional de a face ca zâmbetul și râsul copiilor să exprime nu doar percepția lor asupra comicului „amuzant”, dar și bucuria estetică de a cunoaște, – stare emoțională pe care un copil o experimentează prin natura imaginii și o transmite grupului social din care face parte. Fiecare mic cititor se poate identifica cu personajul principal *Trică* și poate să proiecteze imaginar participarea la aventurile narrative ilustrate. Deși *Trică* este configurat artistic de către graficianul Alexei Grabco ca fiind o figură liberă să exploreze un univers deschis, protagonistul rămâne ancorat într-o structură narativ-plastică marcată de riscuri, pericol și de inevitabila consecință a propriilor fapte și decizii. În acest sens, discursul vizual narativ al benzilor desenate reflectă judicios dimensiunea realistă a vieții cotidiene.

Dragostea copiilor pentru schimbările de formă, de culoare, de experimente vizuale, de conotații se dezvoltă cu atât mai mult cu cât este mai îndelungată experiența lor pe care o capătă în timpul lecturii. De aceea, de-a lungul mai multor decenii, seria de benzi desenate *Trică și Ciupică* a fost o prezență constantă în paginile revistelor pentru copii *Scânteia leninistă*, *Steluța*, *Alunelul* și altele. Remarcăm, în anii ’50–’60 ai secolului al XX-lea, în paginile revistelor *Scânteia leninistă* și *Steluța* vând lumina tiparului imaginile seriei *Trică și Ciupică* constituite original prin conexiunile liniilor de contur, a culorii și promovarea artistică a spațiului tridimensional. Imaginile fiind, ca regulă, tratate pictural, pun în evidență valorile culorii. Or, acesteia îi revine funcția de înviorare și impact decisiv asupra mesajelor, cazul foilor grafice *Trică și Ciupică la vânătoare* (Fig. 1), *Trică și Ciupică la start*. Specific seriei *Trică și Ciupică*, elaborată în această perioadă de timp, este faptul că cadrele compoziționale sunt adesea însoțite de versurile scrise de poetul Vitalie Filip și alții, unde demersul poetic are menirea de a completa firul narativ al imaginilor.

Fiind un virtuos mânuitor al liniei, Alexei Grabco realizează ciclul tematic *Trică și Ciupică* uneori doar prin implicarea strictă a acestui element important de limbaj plastic. Totodată,

³ Victor Prohin, *Trică și Ciupică au rămas orfani*, in: *Literatura și Arta*. 22 septembrie 2016, p. 6.

⁴ Alexei Grabco, *Trică și Ciupică*. Chișinău: Literatura artistică, 1989.

⁵ Marius Manta, *Umorul în artă*. Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, <https://uzpr.ro/14/02/2021/umorul-in-arta/> (consultat 05.08.2025)

Fig. 1. Trică și Ciupică la vânătoare. Revista „Scânteia leninistă” nr. 2 din februarie 1957

Fig. 2. Trică învață să înoate. Revista „Scânteia leninistă” nr. 7 din iulie 1957

Fig. 3. Trică și Ciupică ... Revista „Scânteia leninistă” nr. 3 din martie 1961

foile grafice ale seriei în cauză sunt diversificate din punctul de vedere al numărului de cadre compoziționale (3-4-6-8), iar direcția de citire fiind sau pe orizontală, sau pe verticală: *Trică învață să înoate* (Fig. 2), *Trică și Ciupică la pescuit*, *Trică face casă lui Ciupică*, *Din pășunile lui Trică și Ciupică*, *Trică și Ciupică ...* (Fig. 3). În lucrările date, linia determină expresiv și generalizat forma figurativului, promovându-se activ prin însăși intensitatea ductului, iar prin implicarea

principiului grotesc și al distorsionării plastice a formei în manieră umoristică aceasta contribuie la amplificarea expresiilor și a stărilor psihologice ale personajelor. Linia, fiind „ușoară” și „mobilă”, amplifică expresiile formei tratate grotesc și influențează asupra mesajului imaginii.

Seria *Trică și Ciupică* a pictorului Alexei Grabco este creată într-o manieră plastică ce întrucâtva amintește de caricaturile semnate de pictorul danez Herluf Bidstrup, – cazul foilor grafice intitulate *Dresaj*, *Calul*⁶. De altfel, aceleași canoane de constituire plastică a eroilor, aceeași implicare în imagine a simbolurilor grafice întâlnim în mai multe serii de benzi desenate pentru copii create și publicate în scop educativ, în România. Această manieră de reprezentare artistică are menirea să completeze cu sens acțiunile duioase ale personajelor încât să fie pe înțelesul micului cititor. În acest context sunt semnificative revistele *Pițigoiiul*, *Cravata Roșie*, *Luminița*, *Urzica*, cele care au găzduit pe paginile lor benzi desenate precum „Mihela și Azorel” de Corneliu Barasch (pseudonim Nell Cobar)⁷, „Titlică, băiat fără frică” de Mircea Possa (pseudonim Pos)⁸ ș.a.

Din punct de vedere social, benzile desenate *Trică și Ciupică*, tipărite în anii 50–60 ai secolului al XX-lea, constituie un fenomen specific al mass-mediei, iar datorită apariției într-un tiraj mare a revistelor dedicate copiilor, genul de creație menționat asigură o legătură constantă și permanentă între grafician și micul cititor. Iar în aceste benzi desenate personajele, ambianța, locul, timpul, acțiunea sunt percepute instantaneu, dintr-o privire, chiar și în lipsa unor cuvinte. Deși lipsită aparent de o organizare cronologică strictă, narațiunea seriei de benzi desenate *Trică și Ciupică* se articulează plastic printr-o serie de episoade fragmentare, care solicită implicarea micilor cititori în reconstituirea traseului narativ și existențial al personajelor. În acest sens, servesc drept repere interpretative titlurile benzilor desenate (*Din pățaniile lui Trică și Ciupică*, *Trică învață să înoate*, *Trică și Ciupică la vânatoare* ș.a.) acestea facilitând descifrarea activităților, trăirilor și înțelegerea registrelor emoționale ce le însoțesc: fericire, dezamăgire, surprindere, curiozitate ș.a. Se observă că trăsăturile personalității lui Trică se manifestă într-o manieră pozitivă și mereu cu curaj. Aici amintim că în această perioadă de timp de cele mai multe ori seria *Trică și Ciupică* era desenată fără bule de dialog, ba chiar, de mai multe ori, chiar și fără casete de ancadrament.

Dacă la sfârșitul anilor '50 ai secolului al XX-lea Alexei Grabco satura spațiul de care dispunea în pagina revistei cu simple glume statice cu și despre relația de prietenie a băiețelului Trică și a cățelușului Ciupică, atunci începând cu cea de-a doua jumătate a anilor '90 reconfigurează spațiul grafic al paginii în mai multe instantanee dinamice, dispuse pe orizontală, în care relatează ghidușiile celor doi prieteni prin intermediul glumelor atribuite epocii (Fig. 4). În ceea ce privește dimensiunea comunicativă a benzilor desenate *Trică și*

Fig. 4. Aventurile lui Trică și Ciupică. Revista „Alunelul” nr. 4, 1991

⁶ Херлуф Бидstrup, *Сатура и юмор*. Москва: Искусство, 1964. 168 с.

⁷ Adrian Epure, *Povestea Mihaelei, prietena fără glas a copiilor...*, in: *Adevărul*, 22.07.2023. <https://adevarul.ro/stil-de-viata/cultura/special-povestea-mihaelei-prietena-fara-glas-a-2285898.html> (consultat 08.08.2025).

⁸ Anca Moscu, Lucian Oancea, *Gopo în 100 de pagini de bandă desenată*. București: Grafic, 2023.

Ciupică, ce își fac apariția din cea de-a doua jumătate a anilor '90 și până în prezent pe paginile revistei *Alunelul*, se remarcă utilizarea cuvintelor ca părți esențiale în accentuarea dinamismului imaginilor, acestea având rolul de a suplini semnificațiile verbale ale mesajului generat de narațiunea vizuală. Examinarea vizual-plastică și de realizare tehnică a benzilor desenate a permis constatarea faptului că personajele din imagini sunt însoțite de cuvinte în actul lor narativ. Constituția plastică a semnelor precum dimensiunea, efectele și stilizările sugerează valențe asemănătoare unui zgomot sau exprimă emoții, stări, gânduri. Totodată se evidențiază că bulele de dialog, rotunde sau rectangulare, nu apar în mod imperativ în toate benzile desenate din seria *Trică și Ciupică* din perioada supusă analizei. În aspect structural observăm că imaginile apar deja încadrate în casete. Este necesar de menționat că și caracterul acestor imagini a suferit schimbări, – conținutul a devenit mai bogat, iar amplitudinea și calitatea informației, adusă micilor cititori, este mai mare.

Reprezentarea protagoniștilor seriei de benzi desenate *Trică și Ciupică* relevă o transformare vizuală, prin care structura morfologică și expresivitatea chipului capătă accente juvenile, sugerând o reconfigurare a identității plastice. Constatăm că personajele seriei de aventuri evoluează pe parcursul deceniilor, fapt ce atestă capacitatea plasticianului Alexei Grabco de a adapta reprezentarea plastică în conformitate cu contextul temporal și stilistic. Chiar dacă dinamica narativă se dezvoltă în jurul băiețelului *Trică* și ale prietenului său patruped *Ciupică* se remarcă apariția unor personaje secundare, menite să îmbogățească sensul aventurilor și să amplifice expresia artistică a compozițiilor. Așa dar, personajele secundare, precum vâcuța, purcelul, muștele, albina, pisica, vulpea ș.a., întâlnite în diverse episoade ale benzilor desenate *Trică și Ciupică* constituie elemente esențiale în modelarea, conturarea individualității băiețelului *Trică*, dar, totodată, scot în evidență încrederea, curajul și setea nestăvilită de cunoaștere a acestuia.

Din punct de vedere semantic, seria de bandă desenată *Trică și Ciupică* semnată de graficianul Alexei Grabco poate fi echivalată cu pamfletul scris, frecvent utilizat în dramaturgia teatrală. Operând liber cu compoziția, forma, proporția, spațialitatea imaginii, artistul a creat lucrări simple și totodată impresionante de o rezonanță narativă și ideatică complexă. De aceea, această serie de bandă desenată este una dintre puținele din Republica Moldova care a trecut cu bine testul timpului și face ca copiii din contemporanitate să parcurgă cu aceeași plăcere și interes de fiecare dată aceste narațiuni în imagini. Cititorii revistei *Alunelul* și în cel de-al doilea deceniu al secolului al XXI-lea descoperă cu fiecare lectură noi aspecte umoristic-educative ale aventurilor lui *Trică și Ciupică*, precum și simțul special umoristic-moralizator care l-a caracterizat pe artistul plastic Alexei Grabco.

Referindu-ne la seria analizată de benzi desenate, remarcăm și faptul că artistul Alexei Grabco a publicat concomitent și cărți pentru copii. În acestea sunt inserate scurte povestiri ilustrate, cazul edițiilor *Aventurile lui Trică și Ciupică* (1960), *Noile aventuri ale lui Trică și Ciupică* (1963). Publicistul Victor Prohin, referindu-se la apariția albumului *Aventurile lui Trică și Ciupică* (1960), scria că „Petru Cărare îl îndeamnă pe Alexei Grabco să-și adune istorioarele despre „*Trică și Ciupică*” pentru a fi publicate⁹. Faptul că aceste albume au văzut lumina tiparului, sub un tiraj de 20.000 de exemplare și respectiv 5.500 de exemplare, demonstrează interesul pe care cititorii îl acordau acestor personaje. Scenariul benzilor desenate *Trică și Ciupică* din paginile acestor albume au fost regizate plastic într-o armonie compozițională cu formatul și tratarea cromatică a apariției, – primul tipărit alb-negru, cel de-al doilea color. În aceste albume se evidențiază lipsa încadrării în casete a imaginilor

⁹ Victor Prohin, *Trică și Ciupică au rămas orfani*, in: *Literatura și Arta*. 22 septembrie 2016.

benzilor desenate. Benzile desenate din cel de-al doilea album sunt constituite de cele mai multe ori din patru cadre, iar caracterul grafic de tratare a imaginilor prin linii verticale mici, fine și dense asigură funcții și expresii decorative. Scopul liniilor este și cel de a reprezenta și dezvălui starea vremii, anotimpul, și spațiul în care se desfășoară acțiunile. Ar mai fi de menționat că în aceste imagini apare culoarea în calitate de accent plastic semnificativ.

Concluzionăm că Alexei Grabco a influențat dezvoltarea și popularizarea benzii desenate pentru copii din Republica Moldova. Impactul narativ, educațional-cognitiv al artei benzilor desenate create de graficianul Alexei Grabco, datorită adevăratelor valori existențiale promovate de personajele îndrăgite Trică și Ciupică, devine pe parcursul timpului valoros făcând parte din elementele de identitate ale patrimoniului artistic al Republicii Moldova. Valorile în cauză merită să fie perpetuate și promovate noilor generații de copii.

* This study was conducted within the framework of the research and innovation project 25.80012.0807.53SE – Valorization and Safeguarding of Comics from the Republic of Moldova (1945–2025) as an Integral Part of the National Cultural Heritage.